
LUDICIDADE, INCLUSÃO E ENSINO: VAMOS BRINCAR DE APRENDER MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.16812225

Luzinete de Souza Oliveira¹

¹Mestrado em educação em ciências e matemática – IFES

E-mail: luzineteifes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5480647737807280>

Camila Bruschi Tonon²

³Mestrado em educação em ciências e matemática – IFES

E-mail: milabtonon@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0032181060106594>

Kirliane Miranda de Lima Oliveira³

⁴Graduação em educação especial – Centro Universitário FAVENI

E-mail: kirlianemiranda@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2721666001984604>

Sandro Luiz Modesto⁴

⁴Mestrado em Filosofia-UFES

E-mail: sandrovisky07@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/3940764229612467>

RESUMO: Este estudo investigou o uso da ludicidade como estratégia pedagógica inclusiva no ensino de Matemática, com foco em turmas do 6º e 8º anos do Ensino Fundamental, incluindo alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A pesquisa, de abordagem qualitativa e tipo estudo de caso, utilizou o "Jogo da Onça" — um jogo de estratégia indígena — para ensinar geometria, promovendo aprendizagem colaborativa e inclusiva. A metodologia dividiu-se em três etapas: pesquisa prévia dos alunos sobre o jogo, construção coletiva do material e realização de um campeonato. Os resultados demonstraram elevado engajamento dos estudantes, com participação ativa de todos, incluindo alunos com deficiência. Observou-se desenvolvimento de habilidades socioafetivas (empatia, solidariedade) e cognitivas, além da desconexão temporária de dispositivos eletrônicos em prol da interação presencial. Apesar da dificuldade inicial em relacionar o jogo à geometria, os alunos identificaram formas geométricas no tabuleiro, consolidando o conteúdo de forma contextualizada. Concluiu-se que a ludicidade favorece aulas mais dinâmicas, equitativas e inclusivas, rompendo barreiras do ensino tradicional. Contudo, o estudo aponta desafios, como resistência de educadores à adoção de práticas lúdicas por julgá-las "pouco acadêmicas" e a escassez de recursos materiais. O trabalho reforça a necessidade de capacitação docente e políticas que valorizem metodologias ativas, evidenciando o potencial do lúdico para a aprendizagem significativa e a inclusão.

Palavras-chave: Inclusão; Ludicidade; Matemática, Jogos educativos.

1. INTRODUÇÃO

De maneira geral, é possível afirmar que a educação inclusiva e especial no Brasil, ao se alinhar continuamente com as diretrizes internacionais, tem avançado de forma significativa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961, abordou de forma breve a questão, e tratando o termo “Excepcionais”, passando pelo reconhecimento na Constituição Federal de 1988, até a consolidação dos direitos com o Estatuto da Pessoa com Deficiência no ano de 2015 .

Se por um lado temos acompanhado muitos avanços legislativos com relação à matrícula e permanência desses sujeitos ao contexto escolar, por outro lado, temos ainda a necessidade de melhor discutir o seu direito à aprendizagem, uma vez que presenciamos no contexto educacional integração desse sujeito, e não necessariamente, um trabalho comprometido com sua aprendizagem de fato.

É essencial proporcionar aos educadores a capacitação contínua para entender a dinâmica do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e seu verdadeiro propósito. Nesta perspectiva,

“[...] o professor precisa estar instrumentalizado teórica e metodologicamente para conseguir identificar as possíveis necessidades do aluno, bem como atuar frente a tais necessidades, pois a ausência de ferramentas para fundamentar seu fazer pedagógico e suas ações pode incorrer num desserviço ao processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno.” (Johnson, 2020, p. 105).

Assim, levar esse ensino dentro da perspectiva de uma formação integral e que assegure a este cidadão o direito à aprendizagem configura-se um desafio. Este desafio torna-se ainda maior quando direcionamos este ensino para a disciplina de matemática. Apesar da grande dificuldade enfrentada por muitos estudantes quando o tema é a matemática, Viana *et al.*, (2021) afirma que a matemática é essencial para a vida e para a sociedade, possibilitando solucionar questões e gerenciar resultados. Uma pesquisa realizada por Silva Neto (2020) através de um questionário com alunos dos anos finais do ensino fundamental, identificou que os estudantes não gostavam de matemática devido ao seu nível de dificuldade, mesmo sabendo da sua importância para o seu dia a dia.

Diante da situação citada, pensamos: se o ensino de matemática é algo tão complexo para aqueles alunos típicos os quais não há qualquer impedimento físico, mental ou intelectual para aquisição dos conteúdos programáticos, o que dizer daqueles sujeitos, pessoa com

deficiência, que por muitas vezes requer um olhar diferenciado por parte do educador, uma vez que o ensino ministrado de maneira tradicional nem sempre irá alcançá-lo.

Entende-se que a adoção de estratégias lúdicas no ensino potencializa não apenas o engajamento e a motivação dos alunos, mas também favorece a construção de um ambiente mais dinâmico, inclusivo e eficaz para a aprendizagem, assegurando que todos os estudantes tenham oportunidades equitativas de desenvolvimento.

1.1 Finalidade da pesquisa e os envolvidos

Este estudo foi desenvolvido em 2024, com turmas do 6º e 8º anos do ensino fundamental, no turno vespertino, em uma instituição pública da rede municipal de ensino situada em Cariacica, Espírito Santo. As turmas selecionadas caracterizavam-se por marcante heterogeneidade, incluindo um significativo número de educandos atendidos pelo AEE, dos quais a maioria apresentava diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esclarecemos que o TEA é caracterizado como uma deficiência persistente que afeta significativamente a comunicação, a interação social e a sociabilidade dos indivíduos, podendo comprometer o desenvolvimento cognitivo, em algumas situações, apresentando ainda padrões repetitivos, restritos comportamentos sensoriais incomuns, interesses restritos e fixos (BRASIL, 2012). Rocha *et al.*, (2019, p. 16-20) nos explica que os níveis de autismo podem ser classificados em: “leve, leve-moderado, moderado, moderado-grave e grave [...]”.

Ao término do segundo trimestre letivo, durante a reunião de planejamento coletivo, a docente regente da disciplina de Matemática manifestou, em consonância com as pedagogas e professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma inquietação pedagógica: apesar da implementação sistemática de estratégias diferenciadas, constatou-se que a maioria dos discentes das turmas em questão não obtiveram apropriação satisfatória dos conteúdos curriculares previstos. Esse cenário foi particularmente evidente entre os educandos com deficiência (PcD), resultando em desempenho acadêmico significativamente inferior às metas de proficiência estabelecidas para o período.

Diante desse cenário desafiador, emergiu a proposta de implementar estratégias pedagógicas alternativas, considerando a insuficiência das metodologias tradicionais em alcançar os objetivos educacionais estabelecidos. Nesse contexto, optou-se pela incorporação de recursos lúdicos, especificamente jogos, como ferramenta didática para a abordagem do conteúdo matemático subsequente, visando superar as limitações identificadas e promover uma aprendizagem mais efetiva e engajadora.

2. METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, a qual para Gil (2008), configura-se como um estudo aprofundado sobre um objeto. Com relação à análise de dados, eles foram organizados à luz da técnica de Bardin (2002) que propõe que a análise de conteúdo é uma técnica metodológica aplicável aos mais diversos tipos de discursos.

A partir da situação citada, pensou-se em um projeto pedagógico que integrasse o conteúdo de geometria para as turmas dos 6º e 8º anos do Ensino Fundamental, utilizando o lúdico como uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem com o intuito de alcançar a todos, de forma especial aqueles PCD.

Nesse escopo, teve-se como objetivo geral: ensinar de forma inclusiva e equitativa o conteúdo de Geometria. Para tanto, elencou-se os seguintes objetivos específicos: discutir junto às turmas os conhecimentos prévios acerca do assunto; relacionar o tema em questão às vivências cotidianas dos alunos; promover aulas mais dinâmicas, diferenciadas e inclusivas por meio de trabalhos colaborativos e aos pares; desenvolver práticas inclusivas fazendo uso da ludicidade e apresentar conceitos científicos à turma no que concerne ao conteúdo proposto.

2.1 O jogo

Trata-se de um jogo de estratégia de origem indígena brasileira. É jogado por dois jogadores, sendo que um é a onça que tem como objetivo capturar os cachorros, o outro é a matilha de cachorros e deve encurralar a onça. O intuito final é ser o primeiro a alcançar o objetivo. Pode ser construído no chão ou em folha de papel, pode ter o formato de um retângulo ou quadrado, de acordo com a preferência dos jogadores, seu tabuleiro é formado por um triângulo adjacente a um quadrado ou retângulo principal (Figura-1).

Figura 1 - Tabuleiro jogo da onça.

Fonte: Extraído de Santos e Viana (2016,p.04).

Segundo os autores Santos e Viana (2016) o jogo é composto por quatorze cachorros e uma onça, sendo a onça a que tem o direito de começar o jogo. Tanto a onça quanto os cachorros podem se movimentar para qualquer casa adjacente vazia em uma única jogada, seguindo o padrão de movimento semelhante ao do jogo de damas tradicionais. Cada peça se desloca para uma casa vizinha desocupada por vez, em qualquer direção permitida.

2.2 O percurso metodológico

O trabalho foi organizado em etapas, conforme os passos descritos a seguir:

No primeiro passo, na aula de matemática, a professora esclareceu que o conteúdo a ser ministrado na disciplina seria geometria e que para isso seria utilizado um jogo denominado “jogo da onça”. Perguntou-se aos alunos se os mesmos conheciam o material ou tinham algum conhecimento prévio. A professora não apresentou maiores esclarecimentos com a intenção de estimular e instigar os estudantes. Propôs para turma que os mesmos deveriam realizar uma pesquisa (em casa, podendo ser em dupla, grupo ou individual) sobre o jogo e assim trazer para a próxima aula as seguintes informações: o que é, a origem, como construir, jogar e como este brinquedo está associado ao conteúdo de matemática. Os alunos foram orientados a trazer para a próxima aula materiais de sua escolha que possibilitasse a construção do instrumento musical, ficando a seleção desses itens a critério individual.

No segundo passo, os estudantes apresentaram os conhecimentos adquiridos com a pesquisa realizada em casa, e em seguida formaram duplas e iniciaram a construção do jogo. A construção teve duração de quatro aulas de matemática de 55 minutos cada, sendo que durante cada semana, foi separada uma aula para que as duplas fossem para o pátio para confeccionarem o material. Todos os estudantes participaram do momento e incluíram o aluno PCD.

No terceiro passo, após a construção do equipamento, foi realizado o “campeonato”, onde as duplas disputaram entre si, e o ganhador de cada dupla seguiria a disputa com os demais vencedores dos outros pares, de forma que ao final do campeonato restou apenas uma dupla vencedora em cada turma e um ganhador no final (Figura-2).

Figura 2 - Aplicação dos jogos.

Fonte: Autores.

Como citado, a construção do jogo foi realizado de forma fragmentada, ou seja, toda semana a professora separava uma aula para levá-los ao pátio e assim construírem o objeto. Durante todos os momentos das aulas foi trabalhado o conteúdo com o qual o jogo se relacionava, linkando o conteúdo à construção e ao ato de jogar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro momento em que a professora expôs para a turma que o novo conteúdo a ser ministrado seria a partir da elaboração de um jogo de tabuleiro, chamado “Jogo da onça”, embora a maioria não o conhecesse, mostraram-se muito empolgados, principalmente com a ideia de sair de sala de aula e explorarem outros espaços da escola.

Ao indagar se os estudantes conheciam a proposta de trabalho, todos responderam que desconheciam. Algo positivo a ser destacado durante o trabalho foi que todos os participantes gostaram da liberdade de escolherem com quem gostariam de trabalhar e ficaram muito animados com as aulas fora da sala de aula. Macedo (2020, p. 134) fala justamente dessa necessidade e importância de proporcionar às crianças “[...] oportunidades de aprendizagem ricas e estimulantes”.

Na segunda etapa da atividade, os alunos compartilharam os conhecimentos obtidos por meio da pesquisa. Apesar da timidez inicial, a maioria participou ativamente, apresentando informações sobre a origem do jogo, as regras e o processo de construção. Ao serem questionados a relação do jogo com o conteúdo de matemática, apresentaram maior dificuldade, uma vez que poucos conseguiram notar esta relação, citando apenas que no tabuleiro havia triângulos, retângulos e quadrados, mas não citaram a geometria. Observou-se também que, quando solicitados a realizarem a pesquisa em casa, a maioria cumpriu a tarefa, demonstrando interesse e curiosidade pelo tema proposto.

No terceiro momento, foi notável o engajamento por parte dos discentes, caracterizado por elevados níveis de euforia e entusiasmo coletivo. Nas primeiras rodadas do jogo, que exigiam alto grau de concentração, observou-se que os discentes mantinham-se extremamente atentos e em silêncio, especialmente à medida que o número de participantes diminuía e a competição se intensificava. Dias (2021) destaca que os jogos são recursos multissensoriais que ativam redes neurais, possibilitando uma aprendizagem significativa. Mota (2010) também enfatiza sobre o lúdico no contexto educacional, que possibilita um fazer pedagógico motivador, passível de aprendizagem e passo que inclusivo.

Foi observado durante todo o processo o prazer dos educandos em participar. Durante a aplicação do projeto não houve qualquer distinção entre alunos típicos e atípicos, assim todos eles participaram em algum grau, na realização da pesquisa, nas discussões, na construção e elaboração do jogo e nas jogadas.

No decorrer da implementação da proposta pedagógica foi muito perceptível a interação entre os alunos, o trabalho possibilitou vivências de ajuda mútua, empatia e solidariedades, sem contar que durante a realização dos trabalhos foi perceptível que os discente se desconectaram por algum tempo de seus aparelhos eletrônicos e interagiam mais entre si. Visivelmente foi possível notar a alegria em participar, e o prazer de jogar sem se dar conta do aprender ali envolvido.

Cotonhoto, Rossetti e Missawa (2019, p.38) defendem que “Os jogos e as brincadeiras vêm ganhando espaço e importância em todas as abordagens referentes à infância, sobretudo como recurso para o desenvolvimento e a aprendizagem de habilidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras.”. Assim, trazê-los para o contexto educacional é oportunizar um ambiente agradável, passível de aprendizagem não só cognitivas, mas também afetivo/emocional e social.

Conclui-se que a ludicidade no ensino pode ser uma grande aliada na ministração de conteúdos disciplinares, pois proporciona momentos de prazer, solidariedade e colaboração entre os alunos. Além disso, evidencia-se que atividades lúdicas são capazes de promover aulas mais inclusivas e equitativas, já que, em nenhum momento – seja na construção, discussão, participação ou nas dinâmicas práticas – houve exclusão; todos os estudantes envolveram-se ativamente. Ao final, mais importante que qualquer competição, foi o ganho coletivo: o conhecimento.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infelizmente, sabemos das dificuldades de concretização de atividades como a proposta aqui, ora devido à dinâmica particular do contexto escolar em que os próprios colegas tecem ferrenhas críticas a este tipo de trabalho, pois veem como um brincar desprovido de aquisição de conhecimentos “úteis” e julgam os profissionais envolvidos como aqueles que não querem compromisso com o ensinar, ora escassez de matérias, sem contar na cobrança exacerbada de ministrar o conteúdo da grade curricular, sem poder abrir margem a outras possibilidades. Estes profissionais sinalizam que a proposta lúdica além de tomar muito tempo que poderia ser utilizado para fechar a grade curricular, tais ações (para estes) desequilibram a organização escolar, e não agrega conhecimento. Quanto a isto Alves e Bianchin (2010, p. 283) pontuam que “os jogos são frequentemente ignorados por educadores e instituições escolares em geral.” Macedo (2010. 132) nos confidencia a mesma angústia quando diz que “[...] os jogos ora completamente ignorados pelo corpo docente e pela gestão escolar por serem vistos como um “passatempo”, [...] podem contribuir significativamente para esse processo de aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo [...].”

Nesta perspectiva vemos que trabalhos desse tipo ainda são um desafio no contexto educacional, dessa forma urge a necessidade de mais propostas que se alinham a nossa a fim de desconstruirmos tais concepções equivocadas.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Lucina; BIANCHIN, Maysa Alahmar. O jogo como recurso de aprendizagem. **Ponto de Vista**, Pinheiros, v. 27, n. 83, 2010. Disponível em: <http://www.revistapsicopedagogia.com.br/detalhes/210/o-jogo-como-recurso-de-aprendizagem>. Acesso em: 13 jun. 2025.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2002.
- BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista; e altera o § 3º do art. 98 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 27 dez. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/12764.htm. Acesso em: 12 jun. 2025.
- COTONHOTO, Larissy Alves; ROSSETTI, Claudia Broetto; MISSAWA, Daniela Dadalto Ambrozine. A importância do jogo e da brincadeira na prática pedagógica. **Construção Psicopedagógica**, São Paulo, v. 27, n. 28, p. 37-47, 2019. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542019000100005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jan. 2025.
- DIAS, P. A. G. Jogos educacionais: neurociência e aprendizagem. **Caderno Intersaberes**, Curitiba, v. 10, n. 29, p. 4-18, 2021.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JOHNSON, L. F. **Identificação de necessidades educacionais especiais do estudante com deficiência intelectual: da política à prática**. 2020. 264 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2020.

MACEDO, Rodolfo Alves de. O jogo como recurso lúdico e motivacional para a aprendizagem. **ID on-line Revista de Psicologia**, v. 14, n. 52, p. 131-140, out. 2020. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2678>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MOTA, Eliane Francisca Campos. **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade Infantil (TDAH): trabalho com jogos e materiais manuseáveis**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Goiás, 2010.

ROCHA, Carla Cecília; SOUZA, Sara Mariane Velasques; COSTA, André Felipe Costa; PORTES, João Rodrigo Maciel. O perfil da população infantil com suspeita de diagnóstico de transtorno do espectro autista atendida por um Centro Especializado em Reabilitação de uma cidade do Sul do Brasil. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/nfN4dx9HgDcSXCyjSjqb4SF/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 jun. 2025.

SANTOS, M. C.; VIANA, É. **O jogo da onça, aprenda a jogar**. São Paulo: Prefeitura de São Paulo/SEE, 2016. Disponível em: <https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Miolo-e-Capa-Jogo-da-Onca-WEB-1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SILVA NETO, F. M. **Uma análise sobre as possíveis causas do desinteresse dos alunos em aprender matemática**. 2020. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática – Licenciatura) – Instituto UFC Virtual, Universidade Federal do Ceará, Pindoretama, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/68169>. Acesso em: 4 maio 2024.

VIANA, M. N. G. et al. Dificuldade de aprendizagem matemática no ensino fundamental com aporte em representação semiótica. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 14439-14454, 2021.